

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15334312>

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА

Мамадалиева Гуллола Рустамжон кизи

Учительница русского языка в общеобразовательном средней школе №7

E-mail: mamadaliyeva_g_r@mail.ru

***Аннотация:** данное исследование посвящено разработке и анализу эффективности инновационных методик преподавания русского языка как иностранного для учащихся младших классов в школах Узбекистана. Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью русского языка в образовательном пространстве Узбекистана и необходимостью совершенствования методик его преподавания с учетом современных педагогических технологий. В работе представлен комплексный анализ существующих методик, определены основные проблемы в обучении русскому языку младших школьников, предложены инновационные подходы, включающие игровые, интерактивные и мультимедийные компоненты. Эмпирическое исследование, проведенное на базе пяти общеобразовательных школ Узбекистана, продемонстрировало повышение эффективности обучения русскому языку при применении разработанной методики. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования процесса обучения русскому языку в начальных классах узбекских школ.*

***Ключевые слова:** методика преподавания русского языка, младшие школьники, инновационные подходы, мультимедийные технологии, игровые методики, коммуникативная компетенция, Узбекистан.*

INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN UZBEKISTAN

Mamadaliyeva Gullola Rustamjon kizi

Russian language teacher at comprehensive secondary school No. 7

E-mail: mamadaliyeva_g_r@mail.ru

***Abstract:** this research is devoted to the development and analysis of the effectiveness of innovative methods of teaching Russian as a foreign language to primary school students in Uzbekistan. The relevance of the topic is due to the increasing role of the Russian language in the educational space of Uzbekistan and the need to improve teaching methods taking into account modern pedagogical technologies. The paper presents a comprehensive analysis of existing methods, identifies the main problems in teaching the Russian language to younger schoolchildren, and proposes innovative approaches that include game-based, interactive, and multimedia components. An empirical study conducted on the basis of five general education schools in Uzbekistan demonstrated an increase in the effectiveness of teaching the Russian language using the developed*

methodology. The results of the study can be used to improve the process of teaching the Russian language in the primary grades of Uzbek schools.

Keywords: Russian language teaching methodology, primary school students, innovative approaches, multimedia technologies, game methods, communicative competence, Uzbekistan.

O'ZBEKISTON MAKTABLARIDA KICHIK SINIF O'QUVCHILARIGA RUS TILINI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Mamadaliyeva Gullola Rustamjon qizi

7-umumta'lim maktabi rus tili o'qituvchisi

E-mail: mamadaliyeva_g_r@mail.ru

Annotatsiya: ushbu tadqiqot O'zbekiston maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilariga chet tili sifatida rus tilini o'qitishning innovatsion metodikalarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini tahlil qilishga bag'ishlangan. Mavzuning dolzarbligi O'zbekiston ta'lim makonida rus tilining o'sib borayotgan ahamiyati va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni hisobga olgan holda uni o'qitish metodikalarini takomillashtirish zaruriyati bilan belgilanadi. Ishda mavjud metodikalarning kompleks tahlili keltirilgan, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga rus tilini o'qitishdagi asosiy muammolar aniqlangan, o'yin, interaktiv va multimedia komponentlarini o'z ichiga olgan innovatsion yondashuvlar taklif etilgan. O'zbekistonning beshta umumta'lim maktablari negizida o'tkazilgan empirik tadqiqot ishlab chiqilgan metodikani qo'llash orqali rus tilini o'qitish samaradorligining oshishini namoyish etdi. Tadqiqot natijalari o'zbek maktablarining boshlang'ich sinflarida rus tilini o'qitish jarayonini takomillashtirish uchun foydalanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: rus tilini o'qitish metodikasi, boshlang'ich sinf o'quvchilari, innovatsion yondashuvlar, multimedia texnologiyalari, o'yin metodikalari, kommunikativ kompetensiya, O'zbekiston.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и интеграции Республики Узбекистан в мировое сообщество русский язык сохраняет статус важного инструмента межкультурной коммуникации. Несмотря на активное продвижение узбекского языка как государственного, русский язык остается значимым средством общения в научной, культурной и экономической сферах [1]. Согласно государственным образовательным стандартам Республики Узбекистан, изучение русского языка начинается с первого класса общеобразовательной школы, что подчеркивает его важность в системе образования страны [2].

Проблема исследования заключается в противоречии между потребностью в эффективных методиках преподавания русского языка младшим школьникам и недостаточной разработанностью инновационных подходов, учитывающих психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста и специфику национальной образовательной среды Узбекистана.

Актуальность темы определяется несколькими факторами:

- необходимостью повышения эффективности обучения русскому языку в начальной школе;
- потребностью в разработке методик, учитывающих национально-культурные особенности учащихся;
- важностью внедрения современных образовательных технологий в процесс обучения иностранным языкам.

Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность обучения русскому языку учащихся младших классов в школах Узбекистана повысится при использовании комплексной методики, основанной на инновационных подходах, включающих игровые, интерактивные и мультимедийные компоненты.

Целью исследования является разработка и экспериментальная проверка эффективности методики обучения русскому языку учащихся младших классов в школах Узбекистана на основе инновационных подходов.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Проанализировать теоретические основы и современное состояние методики преподавания русского языка в начальных классах школ Узбекистана.
- Выявить психолого-педагогические особенности обучения русскому языку детей младшего школьного возраста в условиях узбекской языковой среды.
- Разработать комплексную методику обучения русскому языку, основанную на инновационных подходах.
- Экспериментально проверить эффективность разработанной методики.
- Сформулировать методические рекомендации по использованию инновационных подходов в обучении русскому языку младших школьников в школах Узбекистана.

Объектом исследования является процесс обучения русскому языку учащихся младших классов в школах Узбекистана.

Предметом исследования выступают инновационные подходы к обучению русскому языку учащихся младших классов в школах Узбекистана.

МЕТОДЫ

Исследование проводилось в три этапа в период с сентября 2023 года по март 2024 года.

На первом этапе (сентябрь-октябрь 2023 г.) осуществлялся теоретический анализ научно-методической литературы, изучалось современное состояние преподавания русского языка в начальных классах узбекских школ, проводилось анкетирование учителей и наблюдение за учебным процессом.

На втором этапе разрабатывалась экспериментальная методика, подготавливались учебно-методические материалы, проводился формирующий эксперимент.

На третьем этапе анализировались и обобщались результаты исследования, формулировались выводы и методические рекомендации.

В эксперименте приняли участие 240 учащихся 2-3 классов пяти общеобразовательных школ г. Ташкента и Самарканда. Экспериментальная группа включала 120 учащихся, контрольная группа — также 120 учащихся. Группы были сформированы таким образом, чтобы обеспечить их сопоставимость по возрасту, уровню владения русским языком, успеваемости и гендерному составу.

В исследовании также участвовали 15 учителей русского языка начальных классов, проходивших специальную подготовку для работы по экспериментальной методике.

Методы сбора данных: в процессе исследования использовались следующие методы:

- Теоретические: анализ научно-методической литературы, обобщение педагогического опыта, моделирование учебного процесса.
- Эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент.
- Статистические: методы математической обработки данных (t-критерий Стьюдента, критерий χ^2).

Для оценки уровня владения русским языком использовались следующие критерии:

- фонетические навыки (правильность произношения звуков русского языка);
- лексические навыки (объем активного словарного запаса);
- грамматические навыки (правильность построения речевых конструкций);
- коммуникативные умения (способность к общению на русском языке в типичных ситуациях).

В экспериментальной группе обучение проводилось по разработанной методике, включающей инновационные подходы: игровые технологии, мультимедийные средства обучения, интерактивные методы, проектную деятельность. В контрольной группе обучение осуществлялось по традиционной методике в соответствии с действующими учебными программами.

Для оценки эффективности методики проводились входное и итоговое тестирование, включающие задания на проверку фонетических, лексических, грамматических навыков и коммуникативных умений. Тесты были разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся и соответствовали требованиям государственного образовательного стандарта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ научно-методической литературы и педагогической практики показал, что традиционная методика преподавания русского языка в начальных классах узбекских школ имеет ряд недостатков:

- преобладание грамматико-переводного метода;
- недостаточное внимание к развитию коммуникативных навыков;
- слабое использование современных образовательных технологий;
- недостаточный учет межъязыковой интерференции узбекского и русского языков;
- ограниченное использование аутентичных материалов.

Разработанная методика: на основе анализа теоретических источников и педагогического опыта была разработана комплексная методика обучения русскому языку, включающая следующие компоненты:

1. Игровые технологии:
 - фонетические игры для отработки произношения;
 - лексические игры для расширения словарного запаса;
 - грамматические игры для автоматизации речевых навыков;
 - ролевые игры для развития коммуникативных умений.
2. Мультимедийные средства обучения:
 - интерактивные презентации;
 - обучающие видеоролики;
 - аудиоматериалы для аудирования;
 - электронные тренажеры.
3. Интерактивные методы:
 - работа в парах и малых группах;
 - метод проектов;
 - элементы технологии ТРИЗ;
 - методика "перевернутого класса".
4. Национально-ориентированный подход:
 - учет особенностей узбекского языка при объяснении грамматических явлений русского языка;
 - использование материалов культурологического характера, отражающих взаимосвязь русской и узбекской культур;
 - применение страноведческих материалов.
 Была разработана система уроков, включающая различные типы занятий:
 - уроки формирования новых знаний;
 - уроки совершенствования речевых навыков;
 - уроки комплексного применения знаний;
 - уроки контроля и коррекции знаний и умений.

Результаты входного тестирования показали, что уровень владения русским языком в экспериментальной и контрольной группах был примерно одинаковым (различия статистически незначимы, $p > 0.05$).

Результаты итогового тестирования представлены в таблице 1.

*Таблица 1. Результаты итогового тестирования учащихся
(средний балл по 10-балльной шкале)*

№	Критерии оценки	Экспериментальная группа (n=120)	Контрольная группа (n=120)	t-критерий	p-значение
1	Фонетические навыки	8,2	6,8	3,45	<0,01

№	Критерии оценки	Экспериментальная группа (n=120)	Контрольная группа (n=120)	t-критерий	p-значение
2	Лексические навыки	7,9	6,5	3,21	<0,01
3	Грамматические навыки	7,4	6,3	2,87	<0,01
4	Коммуникативные умения	8,0	6,0	4,12	<0,001
5	Общий показатель	7,9	6,4	3,76	<0,001

Как видно из таблицы 1, учащиеся экспериментальной группы продемонстрировали более высокие результаты по всем критериям оценки. Особенно значительные различия наблюдаются по критерию "коммуникативные умения", что свидетельствует об эффективности разработанной методики в формировании коммуникативной компетенции учащихся.

Для более детального анализа результатов было проведено распределение учащихся по уровням владения русским языком (таблица 2).

Таблица 2. Распределение учащихся по уровням владения русским языком (в %)

№	Уровень	Экспериментальная группа (n=120)	Контрольная группа (n=120)
1	Высокий	32,5	15,0
2	Средний	55,0	53,3
3	Низкий	12,5	31,7

Статистический анализ с использованием критерия χ^2 показал, что различия в распределении учащихся по уровням владения русским языком являются статистически значимыми ($\chi^2 = 14,82$, $p < 0,001$).

Анализ результатов анкетирования учителей и учащихся выявил положительное отношение к использованию инновационных методов обучения. 87% учителей отметили повышение мотивации учащихся к изучению русского языка, 92% учащихся экспериментальной группы указали, что уроки русского языка стали более интересными и полезными.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутую гипотезу о повышении эффективности обучения русскому языку при использовании комплексной методики, основанной на инновационных подходах.

Сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной групп показывает, что использование разработанной методики способствует более успешному формированию языковых навыков и коммуникативных умений. Особенно значимые

результаты были достигнуты в развитии коммуникативных умений, что согласуется с данными исследований [3, 4], подчеркивающих важность коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам.

Положительное влияние игровых технологий на процесс обучения русскому языку можно объяснить их соответствием психологическим особенностям детей младшего школьного возраста. Игра как ведущая деятельность ребенка создает естественную мотивацию к усвоению языкового материала, что согласуется с выводами Выготского Л.С. [5] и современных исследователей [6, 7].

Эффективность использования мультимедийных средств обучения подтверждает теорию мультисенсорного обучения, согласно которой одновременное воздействие на различные каналы восприятия способствует более прочному усвоению материала [8, 9]. Кроме того, мультимедийные технологии позволяют создать иноязычную среду в условиях ограниченного языкового окружения, что особенно важно для узбекских школ.

Интерактивные методы обучения способствуют активизации познавательной деятельности учащихся, развитию их самостоятельности и творческого потенциала. Это согласуется с концепцией деятельностного подхода в обучении [10] и подтверждается результатами нашего исследования.

Национально-ориентированный подход, учитывающий особенности узбекского языка и культуры, позволяет предупредить интерференцию родного языка и повысить эффективность обучения русскому языку. Это соответствует положениям современной лингводидактики о необходимости учета национально-культурной специфики при обучении иностранным языкам [11, 12].

Следует отметить некоторые ограничения проведенного исследования. Во-первых, эксперимент проводился только в городских школах, что не позволяет в полной мере экстраполировать результаты на сельские школы, где условия обучения могут существенно отличаться. Во-вторых, длительность эксперимента (5 месяцев) не позволяет оценить долгосрочные эффекты разработанной методики. В-третьих, не исследовалось влияние индивидуальных особенностей учащихся на эффективность обучения по данной методике.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с расширением экспериментальной базы за счет включения сельских школ, увеличением продолжительности эксперимента для оценки долгосрочных эффектов, а также с разработкой дифференцированных методик для учащихся с различными особенностями восприятия и усвоения языкового материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

Традиционная методика преподавания русского языка в начальных классах узбекских школ имеет ряд недостатков, связанных с преобладанием грамматико-переводного метода, недостаточным вниманием к развитию коммуникативных навыков и слабым использованием современных образовательных технологий.

Разработанная комплексная методика обучения русскому языку, основанная на инновационных подходах (игровые технологии, мультимедийные средства обучения,

интерактивные методы, национально-ориентированный подход), способствует более эффективному формированию языковых навыков и коммуникативных умений.

Экспериментальная проверка подтвердила эффективность разработанной методики: учащиеся экспериментальной группы продемонстрировали более высокие результаты по всем критериям оценки, особенно по критерию "коммуникативные умения".

Использование инновационных подходов способствует повышению мотивации учащихся к изучению русского языка, что создает благоприятные условия для успешного овладения языком.

На основе полученных результатов можно сформулировать следующие рекомендации для учителей русского языка в начальных классах узбекских школ:

Использовать игровые технологии для создания естественной мотивации к усвоению языкового материала.

Применять мультимедийные средства обучения для создания иноязычной среды и активизации различных каналов восприятия.

Внедрять интерактивные методы обучения для развития самостоятельности и творческого потенциала учащихся.

Учитывать особенности узбекского языка и культуры при объяснении грамматических явлений русского языка.

Систематически проводить рефлекссию учебной деятельности для своевременной коррекции процесса обучения.

Таким образом, разработанная методика обучения русскому языку на основе инновационных подходов может быть рекомендована для внедрения в практику работы начальной школы в Узбекистане.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаева Ш.А. Современные тенденции в преподавании русского языка в школах Узбекистана // Вопросы филологии. 2023. №2. С. 45-52. [Abdullaeva Sh.A. Sovremennye tendentsii v prepodavanii russkogo yazyka v shkolakh Uzbekistana // Voprosy filologii. 2023. №2. S. 45-52.]
2. Государственный образовательный стандарт начального образования Республики Узбекистан. – Ташкент, 2022. – 78 с. [Gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart nachal'nogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan. – Tashkent, 2022. – 78 s.]
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 2021. – 223 с. [Passov E.I. Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu. – M.: Prosveshchenie, 2021. – 223 s.]
4. Karimova Z.A. The importance of communicative approach in teaching Russian language to elementary school students // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 2023. Vol. 10, №5. P. 87-93.
5. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 2019. – 352 с. [Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech'. – M.: Labirint, 2019. – 352 s.]

6. Рахимов М.А. Игровые технологии в обучении русскому языку в начальной школе // Педагогика и современное образование. 2022. №3. С. 124-130. [Rakhimov M.A. Igrovye tekhnologii v obuchenii russkomu yazyku v nachal'noy shkole // Pedagogika i sovremennoe obrazovanie. 2022. №3. S. 124-130.]
7. Brown H.D. Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. – Pearson Education, 2022. – 480 p.
8. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия, 2023. – 192 с. [Zakharova I.G. Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii. – М.: Akademiya, 2023. – 192 s.]
9. Nurkholisoh S., Azhazi M. The Effectiveness of Multimedia-Based Learning in Teaching Russian as a Foreign Language // Journal of Language Teaching and Research. 2023. Vol. 14, №2. P. 345-352.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2020. – 352 с. [Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. – М.: Smysl, 2020. – 352 s.]
11. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2019. – 448 с. [Azimov E.G., Shchukin A.N. Novyy slovar' metodicheskikh terminov i ponyatyi (teoriya i praktika obucheniya yazykam). – М.: IKAR, 2019. – 448 s.]
12. Rakhimova F.S. The problem of interference in teaching Russian language to Uzbek students // International Journal of Educational Research. 2023. Vol. 15, №4. P. 234-240.
13. Хуснутдинова Ф.А. Психологические особенности обучения русскому языку учащихся младшего школьного возраста // Молодой ученый. 2022. №8. С. 195-198. [Khusnutdinova F.A. Psikhologicheskie osobennosti obucheniya russkomu yazyku uchashchikhsya mladshego shkol'nogo vozrasta // Molodoy uchenyy. 2022. №8. S. 195-198.]
14. Yuldasheva N.E. Innovative approaches to teaching Russian language in primary schools of Uzbekistan // European Science Review. 2023. №1-2. P. 123-126.
15. Шакирова Л.З. Педагогическая лингвистика. – Казань: Магариф, 2021. – 160 с. [Shakirova L.Z. Pedagogicheskaya lingvistika. – Kazan': Magarif, 2021. – 160 s.]